

NESPRÁVNE PRÁVNE POSÚDENIE VECI V DÔSLEDKU NEODKLONENIA SA OD (PREKONANEJ) JUDIKATÚRY ¹

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

Ústavný súd Slovenskej republiky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
peter.molnar@upjs.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-30>

Abstrakt

Autor príspevku pojednáva o právnom posúdení veci v prípadoch, ktoré vyžadujú odklon konajúceho súdu od ustálenej judikatúry z dôvodu, že táto judikatúra na okolnosti daného prípadu nedopadá alebo je prekonaná a zamýšľa sa nad otázkou, či odklonenie sa od ustálenej judikatúry v takomto prípade je možnosťou súdu, alebo jeho povinnosťou. Takisto sa zaoberá možnosťami účastníka konania domáhať sa zmeny právneho posúdenia veci v takejto situácii.

Abstract

The author discusses the legal assessment of the case in cases that require the referring court to deviate from settled case law on the grounds that this case law does not affect or overcome the circumstances of the case and considers whether deviating from settled case law in such a case is a court option, or his duty. It also deals with the parties' ability to require a change in the legal assessment of the case in such a situation.

Kľúčové slová: ustálená rozhodovacia činnosť, najvyššie súdne authority, právne posúdenie veci, odklon od judikatúry

Key words: settled case law, highest judicial authorities, legal assesment of the case, diversion from the settled case law

Úvodné poznámky

Civilné súdne konanie je dôležitým prostriedkom ochrany ľudských hodnôt. Medzi základné princípy civilného práva procesného patrí aj princíp právnej istoty, ktorý článok 2 ods. 2 Civilného sporového poriadku definuje ako stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít a ak takej ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý spravodlivo. Právna istota je protikladom prekvapivého rozhodnutia, ktoré je, samozrejme, neželaným stavom ². Logickou súčasťou princípu právnej istoty je teda aj viazanosť súdu (nie v zmysle *de iure*, ale v zmysle *de facto*, teda v zmysle vysokej vecnej authority ³) ustálenou rozhodovacou činnosťou najvyšších súdnych autorít (pre zjednodušenie v ďalšom texte pod viazanosťou alebo záväznosťou máme na mysli túto konštrukciu). Za najvyššie súdne authority možno považovať na vnútroštátnej

¹ Príspevok je spracovaný ako publikačný výstup projektu VEGA č. 1/0765/20 „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva

² Na druhej strane, pri hodnotení rozhodnutia ako prekvapivého zohráva úlohu aj subjektívne vnímanie účastníka konania (sporovej strany) a dôležitým aspektom pri skúmaní jeho subjektívneho pohľadu je otázka legitímnosti očakávaní skutkových záverov, právneho záveru a určitého spôsobu rozhodnutia

³ pozri R 17/2017, bod 15

úrovni Ústavný súd SR, Najvyšší súd SR a (od 1. augusta 2021 aj) Najvyšší správny súd SR, na úrovni medzinárodnej Európsky súd pre ľudské práva a Súdny dvor EÚ.

Pojem „ustálená judikatúra“ je ešte predmetom precizácie vedy, ako aj samotnej rozhodovacej činnosti a nateraz možno konštatovať, že (celkom racionálne) za ustálenú judikatúru nemožno považovať ojedinelý v rozhodnutí vyslovený názor dovtedy, kým nebude „potvrdený“ ďalšími rozhodnutiami, alebo „povýšený“ na záväzný právny názor vo forme rozhodnutia veľkého senátu alebo predpísaným postupom kolégia najvyššieho súdu, či najvyššieho správneho súdu (zjednocujúce stanovisko alebo kolégiom schválené rozhodnutie, uverejnené v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky⁴).

Pokiaľ teda existuje vo vzťahu k právnej otázke, ktorá je predmetom posudzovania konajúceho súdu, ustálená judikatúra, v rámci zachovania právnej istoty účastníkov konania je povinnosťou konajúceho súdu „pridržať sa“ jej.

1. Individuálne posúdenie okolností konkrétnej veci

Súbežne so záväznosťou ustálenej judikatúry najvyšších súdnych autorít je nevyhnutné brať do úvahy, že existuje povinnosť súdu právne posúdiť individuálnu vec podľa jej relevantných okolností, a teda zohľadniť pri rozhodovaní jej osobitosti a celkový kontext. Každý súdený prípad – dokonca aj taký, o ktorom sa na prvý pohľad zdá, že je „učebnicovým“ príkladom určitého druhu agendy – obsahuje individuálne prvky, ktoré sa potenciálne vymykajú z kontextu, za ktorého vznikli (a ktorý reflektujú) súdne rozhodnutia, predstavujúce „precedenčné“ východiská. Odlišnosti sa môžu týkať hmotnoprávných, ako aj procesnoprávných otázok. Táto skutočnosť je v niektorých prípadoch podceňovaná (či dokonca prehliadaná), a to tak z pohľadu súdov, ako aj účastníkov konania, argumentujúc právnu vetou alebo časťou odôvodnenia referenčného rozhodnutia inkontextuálne, čo spôsobuje, že tendencia trvania na použití určitého „vzorového“ súdneho rozhodnutia resp. právneho posúdenia môže byť neopodstatnená, až nenáležitá. Nemožnosť bezbrehého nazerania na „povinnosť“ súdu riadiť sa právnym záverom, vyvodeným iným súdom je možné ilustrovať dokonca aj na tzv. kasačnej záväznosti. Za predpokladu, že po zrušení rozhodnutia pri opätovnom prejednaní veci bude novozistený (alebo dotvorený) skutkový stav relevantne odlišný od skutkového základu pôvodného rozhodnutia (z ktorého zistenia a posúdenia opravným súdom kasačné rozhodnutie vychádzalo), tento nový skutkový základ rozhodnutia môže privodiť stav, keď sa kasačná záväznosť rozhodnutia súdu vyššej inštancie naruší a konajúci súd bude musieť postupovať, posudzovať a rozhodnúť v intenciách aktuálnej procesnej situácie, čo môže vyústiť do rozhodnutia nekorešpondujúceho so záväzným právnym názorom opravného súdu.

Okolnosti konkrétneho prípadu (a v rámci prípadu dokonca okolnosti konkrétnej situácie) teda predstavujú možnosť vyargumentovane sa odkloniť od ustálenej judikatúry (či, ako bolo naznačené, od právneho názoru nadriadeného súdu, vysloveného v kasačnom rozhodnutí).

Dôvody pre „iné rozhodnutie“ môžu byť dvojaké: kvôli špecifickým relevantným okolnostiam súdnej veci ustálená rozhodovacia prax na daný prípad nedopadá, alebo súd dospeje k záveru, že právny názor, reprezentovaný ustálenou rozhodovacou praxou, nevyhovuje požiadavke spravodlivého rozhodnutia, nakoľko je zastaraný alebo prekonaný. Na tomto mieste pre akademické účely zámerné rozlišujeme pojmy „zastaraný“ a „preko-

⁴ Ako už autor príspevku spomenul inde, vývoj rozhodovacej činnosti môže byť naozaj rôznorodý (ak sa k prvému rozhodnutiu „pridá“ ďalšie, môžeme začať hovoriť o ustálenej judikatúre, ďalšie zhodné rozhodnutia zvyšujú jej ustálenosť, ak sa objavia oponujúce rozhodnutia, „stav“ sa mení na „otázka rozhodovaná rozdielne“, ak bude niektoré rozhodnutie „povýšené“ na judikát, tento smer sa stáva ustálenou judikatúrou, od nej môže byť zaznamenaný ojedinelý (alebo množiaci sa) odklon, môže dôjsť k prelomeniu doteraz ustálenej judikatúry a ustálenou judikatúrou sa stane odlišný smer rozhodovania atď.).

naný“, nakoľko máme za to, že prekonanosť judikatúry už imanentne predpokladá existenciu rozhodnutí, ktoré ustálenú judikatúru popierajú (čo môže viesť k posunu od ustálenej judikatúry až k záveru o tom, že daná otázka je aktuálne rozhodovaná rozdielne), kdežto zastaranosť môže byť konštatovaná aj bez toho, aby už existovalo opozitné rozhodnutie alebo rozhodnutia (napr. zastaranosť dobového judikátu z dôvodu zmeny hodnotových východísk, právnej úpravy a pod.). K otázke prekonanosti sa žiada uviesť, že podľa Najvyššieho súdu SR je v prípade rozhodnutí uverejnených v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pre konštatovanie „prekonanosti“ judikátu potrebné, aby bolo ich prekonanie formálne dokonané tým, že bude uverejnené aj „prekonávajúce“ rozhodnutie ⁵. *A contrario* možno uvažovať o tom, že v prípade judikatúry neuverejnenej v Zbierke o jej prekonanosti možno hovoriť aj bez toho, aby novší názor musel byť publikovaný. Malo by preto postačovať zopakovanie nového prístupu k danej právnej otázke.

Rečnickou otázkou, ktorá je motívom tohto príspevku, je nasledovná otázka: Je vyargumentované odklonenie sa od ustálenej judikatúry „len“ právom konajúceho súdu, ktorého uplatnenie je čisto na jeho úvahe, alebo možno uvažovať o odklone ako o povinnosti konajúceho súdu s tým, že dôsledkami existencie takejto povinnosti by bolo na strane účastníka konania legitímne očakávanie toho, že konajúci súd za splnenia určitých predpokladov takýto odklon uskutoční a na strane súdu tomu korešpondujúca povinnosť preskúmateľne justifikovať vyhodnotenie úvahy o (ne)možnosti tohto odklonu?

2. Odklon od ustálenej judikatúry – právo alebo povinnosť súdu?

Ak by sme – v (prirodzenej) snahe o stabilitu a ustálenosť rozhodovacej činnosti – nahliadali na možnosť odklonu súdu od ustálenej judikatúry konzervatívne a čo najzdržanlivejšie, pri snahe (alebo nastavení) konajúceho súdu nevystúpiť z „komfortnej zóny“ ustálenej judikatúry by judikatúra stagnovala, a to potenciálne pomerne dlhý čas. Táto skutočnosť sama o sebe, samozrejme, nepredstavuje negatívum (práve naopak, prehlbuje právnu istotu účastníkov právnych vzťahov). Spoločnosť je však živým organizmom, ktorého potreby prirodzene podliehajú zmenám ⁶. Právo ako regulačný nástroj spoločnosti musí na vývoj a potreby spoločnosti reagovať, a voči tejto nevyhnutnej reflexii nemôže byť odolná ani rozhodovacia činnosť súdov. Pri konkrétnej zmene potrieb alebo nastavenia spoločnosti je otázne, či v oblasti práva bude postačujúcou zmena interpretačná a aplikačná (a teda bude možné a dostačujúce na „posun“ spoločnosti reagovať novou judikatúrou), alebo bude potrebné, aby na spoločenskú potrebu reagovala v prvom rade normotvorba a interpretačno-aplikačná prax nadviaže „až“ na legislatívne opatrenie.

Podľa článku 2 ods. 1 CSP musí byť ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty. Vychádzajúc zo znenia článku 2 ods. 2 CSP by gramatickým výkladom bolo možné vyvodiť záver o tom, že povinnosť súdu rozhodnúť spravodlivo je sekundárnou a nastupuje až a len v prípade neexistencie ustálenej rozhodovacej činnosti, ktorá má pred spravodlivosťou prednosť. Tento výklad by bol podľa nášho názoru nezmyselný, neudržateľný a popierajúci právo na spravodlivý proces, a súd je v prípadnom konflikte týchto dvoch hodnôt nepochybne povinný rozhodnúť vec spravodlivo bez ohľadu na existenciu ustálenej judikatúry. Ak má súd povinnosť rozhodnúť spravodlivo a (ak je to možné) zároveň v súlade s ustálenou judikatúrou, máme za to, že ustálenou judikatúrou spravodlivosť nahradiť nemožno a judikatúra nemôže brániť spravodlivosti ani vtedy, ak prestane byť aktuálnou (a to nielen vo význame jej nesúladu so zmenenou právnou úpravou, ale aj nesúladu v zmenenom nastavení spoločnosti, ktoré zatiaľ nenašlo odraz v legálnom texte). Z týchto úvah vyvodzujeme záver, že odklon

⁵ pozri R 17/2017, body 15.1. a 15.2.

⁶ dynamika vývoja spoločnosti v tomto smere, samozrejme, nie je extrémna

súdu od ustálenej rozhodovacej činnosti je, v prípade stretu povinnosti rozhodnúť spravodlivo a povinnosti rozhodnúť v súlade s ustálenou judikatúrou, obligatórny. Prednosti spravodlivého rozhodnutia svedčí aj znenie článku 2 ods. 1 CSP.

V prospech záveru o povinnosti súdu pri splnení predpokladov aktívne sa odkloniť od ustálenej rozhodovacej činnosti nás vedú aj ďalšie úvahy. Súčasťou práva na spravodlivý proces je aj právo účastníka konania na to, aby súd v jeho veci postupoval podľa relevantnej právnej normy (relevantnej nepochybne v zmysle „dopadajúcej na daný prípad“) a na to, aby túto normu ústavno-konformne vyložil a aplikoval. Zásada *iura novit curia* teda neznamená len to, že súd pozná právo, právne posúdenie veci patrí súdu a súd nie je viazaný právnym názorom účastníka konania, ale aj náročné požiadavky smerom k súdu. Úlohou administrácie súdnej moci v konkrétnom konaní je poskytnúť účastníkovi konania službu a naplnenie jeho verejného subjektívneho práva, spočívajúce v súdnej ochrane ohrozeného alebo porušeného práva (či v rozhodnutí inej právnej veci) v zodpovedajúcej kvalite (okrem iného) čo do výberu normy, jej výkladu, aplikácie a vyvedenia právnych záverov, ktorá kvalita sa v celom rozsahu odzrkadlí v presvedčivo a preskúmateľne odôvodnenom súdnom rozhodnutí⁷.

3. Odôvodnenie (ne)odklonenia sa od ustálenej rozhodovacej činnosti

Právne posúdenie veci je obligatórnu náležitosťou odôvodnenia súdneho rozhodnutia (§ 220 ods. 2 CSP). Súd je teda povinný vysvetliť, podľa ktorej právnej normy, akým spôsobom a s akými závermi zistený skutkový stav právne posúdil. Z vysvetlenia týchto krokov musí vyplývať, že použitie inej normy, iného spôsobu jej použitia a vyvedenie iného právneho záveru neprichádzalo do úvahy⁸.

Prirodzenou súčasťou odôvodnenia právnych záverov súdu je aj odvolanie sa na ustálenú rozhodovacu činnosť súdov a deklarovanie zotrvania na línii najvyšších súdnych autorít, alebo, naopak, presvedčivé odôvodnenie odklonu od ustálenej rozhodovacej činnosti.

Predmetom záujmu tohto príspevku je situácia, kedy sa súd od ustálenej judikatúry neodklonil, avšak podľa názoru účastníka konania sa odkloniť mal.

Pokiaľ účastník k tomuto právnemu názoru dospeje až po vydaní súdneho rozhodnutia, nie je dôvod na to, aby súčasťou odôvodnenia tohto rozhodnutia boli úvahy a závery súdu o neodklonení sa od ustálenej judikatúry, nakoľko (ako už bolo naznačené), je prirodzeným nastavením súdu rozhodovať v mantineloch ustálených právnych názorov. Svoj názor a argumenty účastník konania prednesie až v prípadnom opravnom konaní a posúdi ich opravný súd.

Ak však účastník konania argumentoval potrebou odklonu od ustálenej judikatúry už v doterajšom priebehu konania na súde prvej inštancie, povinnosti súdu vysporiadať sa s relevantnými tvrdeniami korešponduje právo účastníka na odpoveď na tento právny argument v odôvodnení rozhodnutia, nakoľko ide o argument relevantný⁹.

Odôvodnenie neakceptovania požiadavky účastníka konania na odklon od ustálenej rozhodovacej činnosti musí mať svoju kvalitu. Strohé konštatovanie súdu o tom, že právne

⁷ Odôvodnenie nebudú obsahovať niektoré druhy rozhodnutí, ale aj pri platobnom rozkaze skutočnosť, že súd pristúpil k jeho vydaniu znamená, že preskúmal zákonom stanovené predpoklady pre jeho vydanie (napríklad v prípade spotrebiteľa neexistencia skutočností uvedených v § 299 ods. 2 CSP, ktoré vylučujú možnosť rozhodnúť platobným rozkazom) a vyvodil záver o tom, že predpoklady pre vydanie tohto rozhodnutia sú splnené.

⁸ K požiadavkám na odôvodnenie súdneho rozhodnutia a dôsledkom jeho nedostatkov pozri napríklad Molnár, P.: On violation of the right to a fair trial by insufficient reasoning of the decision. In: *Studia Iuridica Cassoviensia*. Roč. 10, č. 1 (2022), s. 70-82.

⁹ napríklad Rozsudok ESLP z 9. decembra 1994 vo veci Ruiz Torija v. Španielsko, sťažnosť č. 18390/91, § 30; Rozsudok ESLP z 29. mája 1997 vo veci Georgiadis v. Grécko, sťažnosť č. 21522/93, § 43; Rozsudok ESLP z 24. mája 2005 vo veci Buzescu v. Rumunsko, sťažnosť č. 61302/00, § 67

posúdenie veci je výsadou súdu a preto neprihliadal na právnu argumentáciu účastníkov konania, neobstojí. Ak sa účastník konania výslovne domáha určitého právneho posúdenia jeho veci, súčasťou adekvátneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia musí byť aj presvedčivé zdôvodnenie nemožnosti použitia „navrhovanej“ právnej normy, požadovaného spôsobu jej interpretácie a aplikácie, a nakoniec, nemožnosti vyvodenia požadovaného právneho záveru. Zároveň si ale dovoľíme postulovať, že kvalita odôvodnenia rozhodnutia v otázke neodklonenia sa od doterajšej judikatúry má zodpovedať kvalite argumentácie smerujúcej k realizácii právneho posúdenia, predstavujúceho odklon od ustálenej judikatúry, preto očakávania účastníka konania by mali korešpondovať aktivite jeho samotného.

4. Preskúmateľnosť správnosti (ne)odklonenia sa od ustálenej judikatúry v odvolacom konaní

Pokiaľ (podľa názoru účastníka) z odôvodnenia právnych záverov súdu prvej inštancie vyplýva, že súd dospel k nesprávnym právnym záverom, prichádza do úvahy podanie odvolania z dôvodu podľa § 365 ods. 1 písm. h) CSP. Ak je odôvodnenie rozhodnutia čo do právnych záverov nedostatočné v relevantnej miere, účastník konania má dokonca možnosť domáhať sa v odvolaní vyslovenia porušenia svojho práva na spravodlivý proces podľa § 365 ods. 1 písm. b) CSP.

Predmet odvolacieho konania určuje odvolateľ, a to jednak čo do šírky odvolacieho prieskumu (ktoré výroky rozhodnutia súdu prvej inštancie napáda a z akých nominálnych odvolacích dôvodov), ako aj (a to je z pohľadu reálneho prieskumu zo strany odvolacieho súdu ešte dôležitejšie) pokiaľ ide o hĺbku tohto prieskumu, to znamená v čom konkrétne vidí naplnenie toho-ktorého odvolacieho dôvodu. Súd je teda viazaný využitými odvolacími dôvodmi, a to nielen nominálne, ale aj pokiaľ ide o odvolateľom použitú odvolaciu argumentáciu (konkrétne pochybenia, vytykané súdu prvej inštancie v rámci daného odvolacieho dôvodu). Takto odvolateľ vymedzuje konkrétny predmet odvolacieho prieskumu.

Pri iniciovaní odvolacieho konania si musí byť odvolateľ vedomý toho, že vymedzením šírky a hĺbky odvolacieho prieskumu zároveň *pro futuro* kreuje limity pre dovolací prieskum, keďže predmetom prípadného dovolacieho opravného konania bude postup a rozhodnutie odvolacieho súdu, nie pochybenia (včítane prípadného nesprávneho právneho posúdenia veci) súdu prvej inštancie. Pre správne pochopenie tohto tvrdenia je potrebné dodať, že, samozrejme, platí, že rozhodnutia prvej a druhej inštancie tvoria spolu jednotu a v tejto jednote je potrebné ich (v prípade ďalšieho prieskumu) posudzovať, ale toto „jednotiace“ konštatovanie nemožno brať absolútne. Pri prieskume odvolacieho rozhodnutia bude potrebné podrobiť skúmaniu aj rozhodnutie súdu prvej inštancie len v kontexte a postupnosti toho, čo a ako dovolateľ napadol v odvolaní a ako sa (v mantineloch takto vymedzeného predmetu odvolacieho konania) s odvolaním súd druhej inštancie vyrovnal (napríklad, ak odvolací súd odobril skutkové a právne názory súdu prvej inštancie, je potrebné skúmať aj kvalitu záverov súdu prvej inštancie a podrobiť ich kritickému posúdeniu z pohľadu toho, či mohli a mali obstať). Táto optika ale platí aj *vice versa* – ak určitú skutočnosť (v predmete záujmu tohto príspevku predovšetkým nesprávne právne posúdenie veci) odvolateľ nenapadol, táto skutočnosť netvorila predmet skúmania odvolacieho súdu, a preto sa s ňou odvolací súd nie nemusel, ale nemohol „vyrovnať“.

Keďže odvolaním sa napáda neprávoplatné rozhodnutie, možnosť prieskumu skutkovej aj právnej stránky dáva skutočne široký priestor na preskúmanie rozhodnutia a konania, ktoré predchádzalo jeho vydaniu. Právna úprava odvolacieho konania nevymedzuje „judikátorne situácie“, za ktorých malo (resp. mohlo) dôjsť k nesprávnemu právnemu posúdeniu veci, preto prieskum tvrdenej nesprávnosti právneho posúdenia zahŕňa celé spektrum situácií. Odvolací súd sa teda aj v prípade konzervatívneho postoja súdu prvej inštancie môže

vysporiadať so snahou účastníka konania dosiahnuť zmenu zaužívaného právneho posúdenia určitej právnej otázky a jeho argumentáciou a pri „uzatváraní“ konkrétneho konania tak môže prispieť k posunu vo vývoji súdnej praxe. Avšak, opätovne zdôrazňujeme, že potenciálnu šírku možností odvolacieho súdu v posúdení (či prehodnotení) danej právnej otázky limituje obsah odvolania.

Možnosti prieskumu opravného súdu sú však iné – užšie – v dovolaní.

5. Preskúmateľnosť správnosti (ne)odklonenia sa od ustálenej judikatúry v dovolacom konaní

Potenciál najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu pri riešení právnych otázok je kruciálny. Medzi ich hlavné úlohy patrí zjednocovanie judikatúry, keď podľa § 8 ods. 3 a § 8a ods. 4 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch tieto súdy dbajú o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijímajú stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zverejňujú právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (v ďalšom texte však pracujeme s najvyšším súdom v sporovej a mimosporovej agende). Otáznymi však sú možnosti najvyššieho súdu v dovolacom konaní vo vzťahu k otázke odklonu od ustálenej judikatúry, ktorý je podľa názoru dovolateľa žiaduci a ku ktorému do právoplatného skončenia konania nedošlo.

Aj v tomto opravnom konaní je dôležité vymedzenie predmetu prieskumu opravného súdu (jeho šírky a hĺbky) a možnosti (oprávnenia), ktoré platná právna úprava opravnému súdu zveruje. Na obidve tieto kategórie má zásadný vplyv skutočnosť, že vec je právoplatne skončená, pretože záujem spoločnosti na náprave prípadných pochybení súdu sa tak dostáva do konfliktu s právnymi účinkami právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo konanie ukončené [jeho záväznosť a (zásadná) nezmeniteľnosť]. V porovnaní s odvolacím konaním (ktorého poslaním bolo apelačným spôsobom „ešte len“ ukončiť vec) je preto dovolacie konanie nastavené zdržanlivejšie.

Priestor pre skúmanie (a nápravu) nesprávosti právneho posúdenia veci je obmedzený pokiaľ ide o druhy rozhodnutí odvolacieho súdu (pozitívne vymedzenie § 421 a negatívne vymedzenie v § 422 CSP), avšak obmedzenie je *de lege lata* zvýraznené aj (už spomenutými) „judikatórnymi situáciami“ za ktorých muselo byť napádané rozhodnutie odvolacieho súdu vydané.

Podstatou prípustnosti dovolania podľa § 432 CSP je tak popri samotnej skutočnosti, že odvolací súd vec objektívne nesprávne právne posúdil zároveň aj to, že sa tak muselo stať za niektorej z troch zákonom enumerovaných situácií (spôsob vyriešenia právnej otázky predstavuje odklon od ustálenej rozhodovacej činnosti odvolacieho súdu; daná právna otázka doteraz v rozhodovacej činnosti odvolacieho súdu vyriešená nebola; daná právna otázka je v doterajšej rozhodovacej činnosti odvolacieho súdu rozhodovaná rozdielne). Skutočnosť, že Civilný sporový poriadok vymedzuje pozitívne konkrétne judikatórne situácie, samozrejme, predstavuje obmedzenie dovolania.

Pre predmet záujmu tohto príspevku je kľúčovým preskúmanie toho, či situácia, ktorá je kruciálna práve vo vzťahu k jeho téme – tzn. situácia, keď právna otázka, podstatná pre súdenu vec, je rozhodovaná ustáleným spôsobom, ale podľa názoru účastníka konania (v tomto momente potenciálneho dovolateľa) bolo pre spravodlivé rozhodnutie veci potrebné sa od tejto ustálenej judikatúry odkloniť – je subsumovateľná pod § 421 ods. 1 písm. a), b) alebo c) CSP.

Situácia, predpokladaná v § 421 ods. 1 písm. a) CSP, sa logicky, vzťahuje na úplne opačný prípad, to znamená, že účastník konania usilujúci sa o odklon konajúceho súdu od ustálenej judikatúry bol so svojou snahou úspešný a dovolanie podáva iný účastník (v prípade sporového konania jeho protistrana). Zaznamenali sme aj pokus jedného zo senátov najvyššieho súdu o extenzívny výklad ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a) CSP v tom smere, že by toto ustanovenie malo dopadať aj na situáciu, ktorá je predmetom skúmania tohto príspevku (t.j. senát odvolacieho súdu sa od ustálenej judikatúry neodklonil, hoci sa podľa názoru dovolacieho súdu odkloniť mal). Tento pokus dopadol neúspešne (pozri Uznesenie veľkého senátu sp. zn. 1VCdo 1/2019 z 26. novembra 2019, body 31 a nasl.).

Pokiaľ o záväznosti ustálenej rozhodovacej činnosti uvažujeme pri judikatúre najvyšších súdnych autorít, predmetu tohto príspevku nevyhovuje ani dikcia § 421 ods. 1 písm. b) CSP, pretože dopadá na právne otázky, pri ktorých nemožno hovoriť o ustálenej rozhodovacej činnosti dovolacieho súdu, pretože ich doposiaľ neriešil. V tom prípade nemožno uvažovať o domáhaní sa odklonu, ani o „neodklonení sa“ od niečoho, čo neexistuje. Modelovo je teda pravdepodobné, že existujú rozhodnutia súdov prvej a druhej inštancie o takejto právnej otázke, ale zároveň táto otázka doteraz nebola predmetom dovolania. Takáto skutočnosť evokuje jednotnosť v rozhodovaní (a teda ustálenosť), ale ustálenosť rozhodovania na úrovni krajských súdov nepredstavuje ustálenú rozhodovaciu činnosť najvyšších súdnych autorít v zmysle článku 2 základných princípov CSP a požiadavka účastníka na odklon od takejto judikatúry a neodklonenie sa zo strany súdu nie je predmetom tohto príspevku. Ak situácia podľa predošlej vety nastane, plne to vyhovuje § 421 ods. 1 písm. b) CSP – vytýkané nesprávne posúdenie právnej otázky kľúčovej pre rozhodnutie veci pri súčasnej neexistencii dovolacej judikatúry k nej.

Napokon, situácia normovaná v § 421 ods. 1 písm. c) CSP dopadá na právnu otázku, ktorá sa síce už „dostala“ pred dovolací súd, ale tento doposiaľ neustálil žiadny z existujúcich právnych názorov, a teda judikatúra k tejto právnej otázke nemá prívlastok „ustálená“, ale „roztrieštená“, „rozdielna“ a podobne. Za predpokladu, že doteraz existujú dve línie rozhodovania o danej právnej otázke, možno pri zameraní tohto príspevku fabulovať, že potenciálny dovolateľ sa pred súdom prvej a druhej inštancie neúspešne domáhal ďalšieho, tretieho spôsobu jej vyriešenia. Opäť ale podotýkame, že ani táto konštrukcia by nepredstavovala vykročenie z komfortnej zóny súdov nižších inštancií, pretože doteraz existujúce názory dovolacieho súdu by neboli záväznými a teda stotožnenie sa, ani nestotožnenie sa súdu s právnym názorom účastníka konania by nepredstavovalo odklon od ustálenej rozhodovacej činnosti najvyšších súdnych autorít.

Výpočet preskúmateľných situácií, za ktorých mohlo dôjsť k neprávnomu právnemu posúdeniu veci odvolacím súdom, je taxatívny (§ 421 ods. 1 CSP). Pri skúmaní možnosti účastníka konania domáhať sa odklonu od ustálenej judikatúry najvyšších súdnych autorít je tak dôležitým záver, že na úrovni dovolania tomu bráni chýbajúca legislatívne upravená „štvrtá judikatórna situácia“. Keďže otázka prípustnosti dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku je postavená na enumeratívnom princípe (§ 419 CSP), je potrebné konštatovať, že *de lege lata* je dovolanie z dôvodu, že sa odvolací súd neodchýlil od ustálenej judikatúry, hoci sa odchýliť mal, neprípustné.

6. Náprava nesprávnosti neodklonenia sa od ustálenej judikatúry v konaní pred ústavným súdom?

Nie je vylúčená snaha účastníka konania podrobiť neodklonenie sa konajúcich súdov od ustálenej judikatúry ústavnému prieskumu, tvrdiac porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivý proces. V ústavnej sťažnosti vo vzťahu k „nevyslyšaniu“ jeho volania po odklone od ustálenej judikatúry prichádzajú do úvahy dve

argumentačné línie: vytykanie postupu podľa zjavne nesprávnej právnej normy (tzn. porušenie práva na použitie relevantnej právnej normy a jej relevantného výkladu a aplikácie) a porušenie práva na náležité odôvodnenie súdneho rozhodnutia (to v prípade, že vady odôvodnenia nevyhovena žiadosti o odklon dosahujú kritickú mieru). Pri prvej argumentačnej línii sťažovateľ tvrdiaci neodklonenie od ustálenej judikatúry (vzhľadom na dikciu § 421 ods. 1 CSP) ani nebol povinný podať dovolanie, pretože takéto dovolanie je zjavne neprípustné¹⁰. Pri druhej argumentačnej línii [vada podľa § 420 písm. f) CSP] bol sťažovateľ povinný podať aj dovolanie. Za predpokladu, že sťažovateľ v pozícii účastníka konania už v konaniach pred všeobecnými súdmi tvrdil, že dozrel čas na odklon od ustálenej judikatúry v konkrétnej otázke, nabádal k tomu neúspešne súd prvej aj druhej inštancie (a, ako bolo uvedené, v druhom prípade aj súd dovolací), takáto ústavná sťažnosť by nebola odmietnutá ako neprípustná, pretože sťažovateľ využil všetky právne prostriedky, ktoré mu zákon priznáva na ochranu jeho práv (§ 132 ods. 2 zákona o ústavnom súde *a contrario*). Inou otázkou je však opodstatnenosť takto odôvodnenej ústavnej sťažnosti, teda posúdenie toho, v čom konkrétne spočívalo (malo by spočívať) tvrdené porušenie základných práv. Podľa právneho názoru súdu prvej inštancie neboli splnené podmienky na odklon od ustálenej judikatúry najvyšších súdnych autorít. Tvrdené nesprávne právne posúdenie vecí bolo predmetom odvolacieho prieskumu. Odvolací súd nevhliadol v právnom názore súdu prvej inštancie v otázke potreby odklonu pochybenie a ani sám (napríklad po zopakovaní alebo doplnení dokazovania) nevidel dôvod na odklon. Dovolací súd takto odôvodnené dovolanie vzhľadom na dikciu § 421 ods. 1 CSP odmietol ako neprípustné. Ústavná sťažnosť proti rozhodnutiu súdu poslednej inštancie¹¹ by tak mohla byť úspešná len za špecifických predpokladov.

Ústavnej sťažnosti vytykajúcej porušenie práva na postup podľa relevantnej právnej normy, jej ústavno-konformný výklad a aplikáciu by ústavný súd mohol vyhovieť len v prípade zistenia úplne svojvoľného právneho posúdenia vecí, tzn. všeobecnými súdmi vyvedené právne závery nemajú oporu v právnom poriadku. O takúto situáciu však v prípade, kedy všeobecné súdy postupovali pri riešení relevantnej právnej otázky v súlade s ustálenou judikatúrou, nepôjde (resp. išlo by, ak by konajúce súdy zistený skutkový stav subsumovali pod síce ustálenú, ale na daný prípad absolútne neprilievajúcu judikatúru najvyšších súdnych autorít).

Pokiaľ by ústavný súd zistil, že všeobecné súdy (odvolací súd v spojení s rozhodnutím súdu prvej inštancie) sa vysporiadali s argumentáciou sťažovateľa spôsobom porušujúcim právo na spravodlivý proces (napr. súdy len konštatovali svoju viazanosť ustálenou judikatúrou, ale neodôvodnili preskúmateľne irelevantnosť právneho názoru účastníka konania), ústavnej sťažnosti by vyhovel, ale k vyhovaniu by nedošlo z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia otázky potreby odklonu od ustálenej judikatúry, ale z dôvodu nepreskúmateľnosti rozhodnutia.

¹⁰ Ak by s týmto odôvodnením podal dovolanie, bolo by odmietnuté pre neprípustnosť a vzhľadom na plynutie času by bola následná ústavná sťažnosť vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacieho súdu podaná oneskorene, pretože „predĺženie“ lehoty na podanie ústavnej sťažnosti o trvanie mimoriadneho opravného konania (pozri § 124 *in fine* zákona č. 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej aj „zákon o ústavnom súde“) sa podľa konštantnej judikatúry ústavného súdu netýka konania o mimoriadnych opravných prostriedkoch, ktoré sú podľa zákona zjavne neprípustné.

¹¹ Bez snahy o detailne rozoberanie konania o ústavnej sťažnosti podľa článku 127 Ústavy SR je potrebné uviesť, že ústavná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu by bola odmietnutá pre nedostatok právomoci ústavného súdu, pretože preskúmanie postupu a rozhodnutia súdu prvej inštancie patrilo odvolaciemu súdu, sťažovateľ túto možnosť využil a o jeho odvolaní rozhodol odvolací súd. V druhom prípade (tzn. ústavná sťažnosť bola podaná po odmietnutí dovolania a smeruje proti dovolaciemu súdu a odvolaciemu súdu) by nedostatok právomoci ústavného súdu bol prítomný aj vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacieho súdu, pretože toto bolo preskúmané dovolacím súdom.

Ako teda z uvedeného vyplýva, ani v jednom prípade potenciálneho meritórneho úspechu v konaní o ústavnej sťažnosti by sa ústavný súd nevyslovil k otázke, tvoriacej predmet výskumu tohto príspevku – ústavný súd by nebol oprávnený zodpovedať otázku, či sa v súdenom prípade všeobecné súdy mali odkloniť od ustálenej judikatúry najvyšších súdnych autorít.

Závery a úvahy *de lege ferendae*

Dospeli sme k záveru o tom, že odklonenie sa od ustálenej judikatúry najvyšších súdnych autorít je pri konflikte spravodlivého rozhodnutia veci a rozhodnutia veci v súlade s touto judikatúrou povinnosťou konajúceho súdu, avšak *de lege lata* nevyhnutiteľnou v dovolacom konaní.

Najvyšší súd je (má byť) garantom nielen zjednocovania judikatúry, ale aj jej „riadeného vývoja“, a to prostredníctvom prijímania stanovísk, zverejňovania právoplatných rozhodnutí súdov (aj nižších stupňov) a vlastnej rozhodovacej činnosti (či už v trojčlenných dovolacích senátoch, alebo vo formácii veľkého senátu). Do rámca tohto poslania podľa nášho názoru rozhodne má patriť aj reagovanie na signály o potrebe zmeniť ustálenú rozhodovaciu činnosť, a to nielen od súdov nižších stupňov, ale aj od účastníkov konania. Právny stav, v ktorom enumerácia judikatórnych situácií, za ktorých muselo dôjsť k nesprávnemu právnemu posúdeniu veci, znemožňuje podrobiť dovolaciemu prieskumu potenciálne nesprávne právne posúdenie v podobe neodklonenia sa od ustálenej judikatúry, keď sa účastník konania takéhoto posunu domáhal, považujeme za neudržateľný, brániaci pokroku vo vývoji rozhodovacej činnosti a popierajúci aj plný potenciál inštitútu veľkého senátu. Pre zmenu postoja najvyššieho súdu v tejto otázke je potrebná legislatívna zmena, po ktorej dovolací prieskum neodklonenia sa od ustálenej judikatúry bude možný.

Komparatívne, v Českej republike § 237 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád v znení neskorších predpisov prieskum rozhodnutí odvolacieho súdu pripúšťa („*Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe odvolacího soudu nebo která v rozhodování odvolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.*“). V Českej republike je dokonca súčasťou rekodifikačných úvah aj návrat k dovolaniu ako (historicky) riadnemu opravnému prostriedku¹².

Prostriedkom pre odstránenie medzery v dovolacom prieskume u nás by *de lege ferendae* mohlo byť doplnenie tohto „štvrtého kvadrantu“ ako nové písmeno d) do § 421 ods. 1 CSP. Dovolaciemu prieskumu by tak podliehalo celé spektrum judikatórnych situácií. Za tohto predpokladu, a za existencie viazanosti súdov ustálenou judikatúrou najvyšších súdnych autorít môže byť otázkou na diskusiu, či by jednotlivé „písmenká“ v § 421 ods. 1 CSP nestratili zmysel, a či by preto namiesto doplnenia písmena d) azda nebolo jednoduchšie z legálneho textu judikatórne situácie vypustiť. K nesprávnemu právnemu posúdeniu konkrétnej veci mohlo skutočne dôjsť aj neodklonením sa od ustálenej judikatúry, pretože právo – jeho písané znenie, ale aj výklad a aplikácia účastníkmi právnych vzťahov i orgánmi verejnej moci – má a musí odrážať potreby spoločnosti a reagovať na zmeny jej potrieb, priorit a hodnôt.

¹² Pozri Dvořák B.: Nad koncepcií dovolání v civilních věcech. In: Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva, ročník 157, 4, 2018, s. 343-353

Literatúra

1. Dvořák B.: Nad koncepcí dovolání v civilních věcech. In: Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva, ročník 157, č. 4 (2018), ISSN 0231-6625, s. 343-353
2. Molnár, P.: On violation of the right to a fair trial by insufficient reasoning of the decision. In: Studia Iuridica Cassoviensia, ročník 10, č. 1 (2022), ISSN 1339-3995, s. 70-82. <https://doi.org/10.33542/SIC2022-1-05>
3. Rozsudok ESLP z 9. decembra 1994 vo veci Ruiz Torija v. Španielsko, sťažnosť č. 18390/91
4. Rozsudok ESLP z 29. mája 1997 vo veci Georgiadis v. Grécko, sťažnosť č. 21522/93
5. Rozsudok ESLP z 24. mája 2005 vo veci Buzescu v. Rumunsko, sťažnosť č. 61302/00
6. R 17/2017
7. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1VCdo 1/2019 z 26. novembra 2019